

4. Петрушевская, В. В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В. В. Петрушевская, А. В. Саенко. – Текст : непосредственный // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3 (56). – С. 29-38.

5. Саенко, А. В. Управление рисками в аспекте коммуникационных взаимодействий и конфликтов / А. В. Саенко. – Текст : непосредственный // Социально-правовые аспекты управления: проблемы теории и практики: тез. докл. III Республиканской науч. интернет-конф., 18 ноября 2019г., г. Донецк. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 482-486.

6. Филиппова, Ю. А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю. А. Филиппова, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 126-132. – DOI10.5281/zenodo.5751249. – EDN RKRZB.

УДК 005.7:004

DOI

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор;

ТИТИЕВСКАЯ О.В.,

канд. экон. наук, доцент

доцент кафедры финансов;

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В данном исследовании рассмотрены методы управления организацией в условиях цифровизации экономики, проанализированы виды технологий в данной сфере, а также аргументирована необходимость их активного внедрения в финансовый сектор Российской Федерации. В исследовании проведен анализ по определению потенциала проведения цифровизации в области социальных и экономических отношений Российской Федерации, возможности создания и применения инноваций в сфере цифровизации, а также направлений разработки российских

программ цифровизации банковской деятельности и фондового рынка России, цифровизации в секторе промышленного производства, использования цифровых методов и программ при обеспечении социальных и экономических потребностей общества и государства. В исследовании обоснована необходимость проведения контрольных мероприятий по выявлению нарушений при расходовании бюджетных ресурсов и, соответственно, на основании использования инструментов цифровизации улучшения государственной финансовой политики в области цифровизации экономики и безопасности в целом.

Материалами послужили публикации ведущих отечественных и зарубежных исследователей, международных организаций. Используются методы сравнительного анализа, классификации, дифференциации, количественного и качественного анализа результатов, которые позволили выявить цели, направления, проблемы и перспективы цифровой трансформации экономики Российской Федерации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровизация экономики, инновационные технологии, искусственный интеллект

METHODS OF ORGANIZATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

**KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economics Sciences,
Associate Professor, Rector;**

**TITIEVSKAYA O.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In this study, the methods of managing an organization in the conditions of digitalization of the economy are considered, the types of technologies in this area are analyzed, and the need for their active implementation in the financial sector of the Russian Federation is argued. The study analyzes the potential of digitalization in the field of social and economic relations of the Russian Federation, the possibility of creating and applying innovations in the field of digitalization, as well as the directions of developing Russian programs for digitalization of banking and the stock market of Russia, digitalization in the industrial production sector, the use of digital methods and programs to meet the social and economic needs of society and states. The study substantiates the need for control measures to identify violations in the expenditure of budgetary resources and, accordingly, based on the use of digitalization tools to improve

state financial policy in the field of digitalization of the economy and security in general.

The materials were the publications of leading domestic and foreign researchers, international organizations. The methods of comparative analysis, classification, differentiation, quantitative and qualitative analysis of the results were used, which made it possible to identify the goals, directions, problems and prospects of the digital transformation of the economy of the Russian Federation.

Keywords: digitalization, digital transformation, digitalization of the economy, innovative technologies, artificial intelligence

Постановка задачи. Увеличение темпов внедрения цифровых технологий в финансовый сектор экономики Российской Федерации, использование достижений научно-технического прогресса в проведении цифровизации, системное применение различных инструментов цифровых технологий в обеспечении эффективного функционирования социальной и экономической области государства будет способствовать увеличению конкуренции национальной экономической системы с другими экономиками, произойдет повышение темпов экономического роста, что будет способствовать повышению защищенности различных социальных слоев в непростой ситуации давления санкций.

Актуальность. Цифровые технологии сыграли незаменимую роль в сплочении гражданского общества в период возникновения пандемии COVID-19, поддерживая предоставление основных государственных и фундаментальных услуг в секторах здравоохранения, образования, охраны и безопасности, поскольку личный доступ к таким услугам становился все более ограниченным.

Пандемия усилила значение электронного правительства и цифровых технологий как основных инструментов коммуникации и сотрудничества между политиками, частным сектором и обществами по всему миру. Цифровые технологии способствуют национальному и местному развитию, облегчают обмен знаниями и рекомендациями, позволяют предоставлять онлайн услуги и решения как в обычных, так и в чрезвычайных обстоятельствах, что делает переход к цифровой трансформации неизбежным.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие отечественные ученые и экономисты такие, как И.Н. Краковская, Ю.В. Корокошко, Ю.Ю. Слушкина, Е.А. Казаков; О.В. Вершинина, Ю.А. Кувшинова, М.С. Иванов, Н.В. Фотиади; Е.И. Добролюбова;

Е.А. Аксёнова проводили исследования использования методов, технологий и инструментов цифровизации в области фондового рынка и финансового сектора в целом, а также промышленности. Но стоит отметить, что этот вопрос нуждается в более широком изучении.

Изложение основного материала исследования. Мировые корпорации вовлечены в процесс цифровой трансформации, который стремительно меняет «облик» глобальной экономики. Такие крупные компании как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Alibaba в соответствии со стратегией цифровой трансформации стремятся первыми интегрировать передовые информационные технологии в работающие бизнес-процессы, разрабатывая при этом специальные методические рекомендации по развитию цифровой культуры внутри компании, которые, тем не менее, задают тренд для всей отрасли. Несмотря на значительное отставание от развитых стран, в Российской Федерации практически не осталось секторов экономики, которые не были бы вовлечены в цифровую трансформацию.

Формально Российская Федерация пока занимает вполне достойное место в соответствующих глобальных рейтингах. Так на основании международных рейтинговых оценочных систем, Россия в цифровизационной направленности развития занимает довольно существенные места, которые выражаются в значениях больше средней величины, что и представлено на рис. 1 и на рис. 2 [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Стоит отметить, что в 2021 году были зафиксированы существенные достижения в области проведения цифровизации национальной социально-экономической системы Российской Федерации, которые говорят о результативном вложении финансовых ресурсов в отечественные проекты, которые были запущены с целью внедрения прогрессивных цифровых технологий.

При этом стоит понимать, что цифровую экономику нельзя принять как совокупность цифровых предприятий или как отдельную отрасль. Это должна быть слаженная инфраструктура всех систем организации, то есть уклад жизни, основа для развития всех систем экономики, практический аспект информационной экономики и новая хозяйственная система информационного общества.

Рис. 1. Позиции Российской Федерации в рейтингах цифрового развития [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Цифровизация производства позволит вывести любое производственное предприятие на новый уровень производства, сделать работу более комфортной и эффективной, а продукцию - более качественной.

Многие эксперты полагают, что для выхода страны на уровень цифрового развития производства понадобится совпадение одновременно ряда факторов, представленных на рис. 3.

Рис. 2. Позиция Российской Федерации в индексе развития электронного правительства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

Наиболее важными внутренними стимулами как для самого бизнеса являются: рост доходов, снижение издержек, выход на новые рынки, оптимизация бизнес-процессов, а внешними – конкуренция, ожидания клиентов, новые стандарты, новые бизнес-модели.

Перспективы и тренды развития новых моделей бизнеса заключаются в том, что организации, успевающие за технологическим развитием, инвестирующие в свой цифровой рост и создающие свои собственные технологии смогут построить новые устойчивые конкурентные преимущества и значительно оторваться от существующих конкурентов [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

В условиях, когда рынок предлагает множество цифровых решений для оптимизации производственных и бизнес-процессов, требуется создание механизма, позволяющего на основании определенных принципов, критериев и ограничений снижать издержки выбора конкретных технологий цифровизации и принимать решения относительно того, на каких этапах воспроизводственного цикла организации данные технологии будут внедрены, какой эффект будет получен.

Рис. 3. Факторы цифровизации производства в РФ

Следует учитывать, что, хотя цифровые инструменты могут быть внедрены на любой стадии воспроизводственного цикла организации, их эффективность будет во многом зависеть от системности подхода к цифровизации, поскольку потенциал эффективности цифровизации отдельных элементов или компонентов системы ограничивается отстающим уровнем цифровизации других ее элементов или компонентов и их отношений.

Можно выделить направления, по которым возможно провести трансформацию бизнес-модели организаций:

1) разработка механизмов выбора и адаптации конкретных технологий, наиболее приемлемых исходя из специфики бизнес-модели организации, задач его цифровой трансформации и изменения точек капитализации в воспроизводственном цикле организации;

2) цифровая трансформация системообразующих подсистем и процессов организации. Предлагается сделать выбор организационного архетипа, который определяет модель ИТ-архитектуры организации, характеризующуюся соответствующим уровнем централизации аналитической команды:

– централизованная модель: ресурсы данных и аналитика расположены в Центре передового опыта (CoE: Center of Excellence, Experience), который обрабатывает все типы запросов и официально владеет данными. Такая модель может помочь сначала структурировать фрагментированный подход к ИТ-проектированию и/или «сохранить» данные очень низкого качества;

– смешанные модели (объединение СЕ с главным инженером (GI) в качестве первой линии защиты или «фасилитатора»): Значительная роль GI в управлении информационными активами, сосредоточенность CoE на предоставлении льгот и гарантий, обмене передовым опытом и размещении ресурсов или активов, которые могут использоваться совместно;

– децентрализованная модель: способствует гибкости, но препятствует установлению общих стандартов и синергетическому взаимодействию, ограниченному в среднесрочной перспективе [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

3) переход к ускоренному накоплению информационно-цифрового капитала, и разработка механизмов его дальнейшей капитализации;

4) внедрение новых источников создания ценности для потребителя, основанных на применении цифровых технологий, предполагающее реализацию двух взаимосвязанных аспектов – трансформацию самого товара в результате использования цифровых технологий и появление принципиально новых для промышленного предприятия источников создания ценности – оказания цифровых услуг.

Для анализа уровня цифровизации промышленных предприятий можно использовать коэффициент цифровой активности:

$$K_{циф} = \sum I_{циф} / I_i, \quad (1)$$

где $I_{циф}$ – сумма инвестиций, направленных на цифровизацию на промышленном предприятии за определенный временной период (руб.);

I_i – общая сумма инвестиций на промышленном предприятии в определенный временной период (руб.).

Отдельно также следует поговорить о методах, технологиях и инструментах цифровизации экономики, развитие которых продиктовано не только стремлением обеспечения конкуренции отечественной экономической сферы на глобальном уровне, но также и для создания предпосылок с целью увеличения экономической безопасности страны в целом.

Рассмотрим сквозные цифровые технологии. К ним относят следующие виды, которые представлены рис. 4 [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Рис. 4. Сквозные цифровые технологии

Следует учитывать главные тенденции и опыт использования важнейших методов, технологий и инструментов цифровизации с целью совершенствования области финансовых отношений Российской Федерации.

Метод больших данных применяется в настоящее время в большей части секторов фондового рынка Российской Федерации. Названный системный показатель относится не столько к информации существенного размера, сколько к большим показателям принятия и к различным первоисточникам принятия разнообразных типов информации. На данный момент с учетом сложившейся ситуации на уровне финансовых отношений государства, в виду большого объема информации, невозможно

анализировать разнородные и существенные информационные показатели устаревшими методиками. Таким образом, использование методов, технологий и инструментов цифровизации под названием «большие данные» дает возможность не только грамотно распределять и определять приоритетность поступления информации, но также и обнаруживать неопределенные и скрытые тенденции, что дает непосредственному пользователю информации существенные выгоды как в настоящий момент, так и в будущем.

Метод все больше используются в сфере банковской деятельности не только иностранных странах, но и в Российской Федерации. При этом применение данного метода результативно при расчете валидности потенциальных клиентов, уменьшении убытков в финансовых организациях, выявлении и регулировании угроз и повышении безопасности финансовых учреждений в области финансовых операций. Ярким представителем применения данного метода в России является Сбербанк, который в своей деятельности не раз подчеркивает главенство проведения рассмотрения большого объема информации не столько для снижения убыточных операций и регулирования угроз, а сколько для улучшения понимания приоритетов в выборе услуг потенциальных клиентов банковского учреждения, определения состава и структуры клиентской базы и, исходя из этого, внедрения результативных предложений, при этом учитывая и заинтересованность потенциальных клиентов банковского учреждения [**Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Кроме сферы банковской деятельности, в Российской Федерации метод существенных показателей также активно используются при проведении операций социального страхования с целью предупреждения возникновения неблагоприятных событий и явлений, выбора заинтересованных клиентов с целью проведения оценочных мероприятий застрахованных товаров (разнообразные типы совместного страхования), нивелирование первостепенных и существенных угроз, уменьшение вероятных убытков и так далее.

Общеизвестно, что большая часть учреждений в сфере финансовых отношений применяют достижения и передовой опыт метода существенных показателей в качестве пакета программ с целью создания, получения и анализа значительного количества различных данных. Примером являются организации,

специализирующиеся на финансировании и на оказании услуг инвестирования, которые ищут сверхприбыльные и выгодные инвестиционные активы, ведут выявление новых и учет текущих инвесторов, в качественном и в количественном плане анализируют значение угроз, риски вложений и ожидаемую прибыльность вложенных инвестиций.

Наиболее перспективными и изучаемыми являются методы, технологии и инструменты, основанные на квантовых фундаментальных исследованиях, а именно разработка и внедрение отечественной технологической базы, которая будет базироваться на квантовых технологиях и соответствовать международным стандартам. Некоторые исследователи целесообразно полагают, что квантовые методы, технологии и инструменты не только совершенствуют регулирование экономических и социальных явлений, но также и повышают надежность различных программ и систем от несанкционированного проникновения или взлома. Совершенствование методов, технологий и инструментов, которые напрямую связаны с квантовой теорией и созданы с учетом положений и достижений многочисленных исследований в данном направлении, спровоцировали интенсификацию применения новейших видов технических средств для работы с информацией. Отдельно стоит сказать, что результаты фундаментальных исследований квантовых явлений применяются в передовых областях технической обработки. Полученные и усовершенствованные квантовые методы используются также в робототехнике, ракетостроении, создании и применении полупроводников и другой высокотехнологичной техники. На данный момент существуют следующие методы, технологии и инструменты, основанные на квантовых исследованиях [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**]:

- квантовые компьютеры;
- квантовая связь;
- квантовые датчики.

В международной практической деятельности многоуровневая система безопасности электронных банковских услуг связана с внедрением инновационных квантовых методов. Осуществление изменений отдельных квантовых элементов, которые представляют собой мельчайшие частицы, допускает изготовление неповторимой структуры безопасности осуществления транзакций финансовых

средств. При этом квантовые денежные средства не могут дублироваться, поскольку нет никаких шансов в точном копировании положения вышеназванных квантовых элементов. Результативное использование квантовых банковских продуктов было зафиксировано в Соединенном Королевстве. Гарантия защиты от несанкционированного проникновения или взлома с помощью квантовых методов, технологий и инструментов в финансовой сфере не только увеличило сетевую операционную безопасность, но и повысило их прибыльность за счет интенсификации деятельности и, соответственно, получения конкурентных преимуществ.

Также интерес в процессе цифровизации вызывают автономные киберсистемы, эффективно распространяющиеся во всевозможных сферах экономики, прежде всего в банковском деле и на фондовом рынке. При этом освобождая сотрудников банковского учреждения от выполнения периодически одинаковых повседневных операций, которые выполняются благодаря автономным киберсистемам, можно уменьшить затраты организации, высвободить сотрудников для решения трудных аналитических заданий и, соответственно, уменьшить в итоге период обслуживания потенциальных клиентов учреждения. Данные передовые технологии не обошли стороной и отечественную банковскую сферу: Сбербанк использует умных ботов и компьютерные системы для копирования поведенческих реакций человека при разговоре с некоторым числом заинтересованных клиентов. Технологические решения адаптируются и совершенствуются при активном их применении в операциях с денежными ресурсами. На начальных этапах создания и внедрения системных ботов решались только нетрудные задачи в виду нехватки технологической базы, то на сегодняшний день был достигнут существенный прогресс, то есть компьютерные помощники уже выполняют не такие уж и простые задания на основании полученных и систематизированных данных. В настоящее время в банковском деле применяются программы идентификация символов и инновационные аудиосистемы. Растет количество покупателей, в большей степени переходящих и отдающих приоритет электронным банковским продуктам и услугам [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

При этом следует отдельно сказать, что возникают новые угрозы, которые напрямую связаны с использованием цифровых методов, технологий и инструментов, что является неизбежной тенденцией развития данной инновационной сферы. Цифровые угрозы и разнообразные типы цифрового мошенничества логично считать очень серьезными рисками на сегодняшний день, но соответствующие правоохранительные органы, ответственные за соблюдение безопасности в области совершения финансовых операций, также улучшают защитные механизмы с помощью инновационных цифровых методов, технологий и инструментов. В ходе цифровизации социального и экономического сектора государства выявляются существенные социальные угрозы, которые выражаются в снижении числа трудовых мест и трудностях при получении дополнительного образовательного уровня сотрудниками организации. При этом внедряются не только усовершенствованные финансовые товары и услуги, формируются передовые цифровые методы, технологии и инструменты, но и новые формы трудоустройства в секторе финансовых отношений и банковского дела, а также в образовании совершенствуются результативные методы увеличения квалификационного уровня исходя из специфики деятельности сотрудников финансовых учреждений [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Обеспечение результативного и целесообразного вложения финансовых ресурсов при учете сложившейся социальной и экономической ситуации во многом определяет успех многих сфер России на данном этапе развития. Плановое и постепенное реформирование экономики, которое заключается во внедрении достижений цифровизации в виде передовых технологий, а также разработка цифровых инноваций в сфере финансов позволят укрепить стабильность в секторе внутреннего рынка, увеличить суверенность страны от импорта иностранной техники и технологий, а также повысить глобальное значение экономической сферы Российской Федерации.

Изучение результативности использования методов, технологий и инструментов цифровизации в прочих областях сферы финансовых отношений обнаружило, что допустимый потенциал используется в меньшей степени. В данных отраслях многообещающим вектором развития выступает разработка и применение новых технологий, а именно квантовых, поскольку их

использование содействует обеспечению безопасности отечественной экономической системы в области финансовых отношений.

Список использованных источников

1. Global Innovation Index. – Текст : электронный // Global Innovation Index Executive Russian Report 2022 (15th Edition). – 2023. – URL: <https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#currentreports> (дата обращения: 25.08.2023).

2. Аксёнова, Е. А. Экономические аспекты цифровизации металлургической отрасли / Е. А. Аксёнова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – № 30. – С. 6-22. – DOI 10.5281/zenodo.8167563.

3. Байгузина, Л. З. Современные финансовые технологии внедрения цифровизации в финансовую систему / Л. З. Байгузина, Ю. М. Склярова, В. А. Кунин // Исследование проблем экономики и финансов. – 2022. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2782-6414. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/326051> – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 23.08.2023).

4. Блажевич, О. Г. Цифровизация: предпосылки, тенденции, вызовы, риски / О. Г. Блажевич. – Москва: Инфра-М, 2022. – 131 с. – ISBN 978-5-93299-503-7. – Текст : непосредственный.

5. Влияние глобальных тенденций цифровизации на трансформацию бизнес-моделей промышленных компаний / И. Н. Краковская, Ю. В. Корокошко, Ю. Ю. Слушкина, Е. А. Казаков // Регионология. – 2022. – № 4. – С. 823-850. - ISSN 2413-1407. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/325157>. – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 13.08.2023).

6. Добролюбова, Е. И. Цифровизация государства: ловушки и перспективы / Е. И. Добролюбова // Экономическое развитие России. – 2020. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 2306-5001. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312404>. – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 31.08.2023).

7. Исследование ООН: Электронное правительство 2022. Будущее цифрового правительства. – Текст : электронный // E-Government Survey: сайт. – 2023. – URL:

<https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2023-02/UN%20E-Government%20Survey%202022%20-%20Russian%20Web%20Version.pdf> (дата обращения: 28.08.2023).

8. Криштаносов, В. Б. Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы / В. Б. Криштаносов // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление. – 2022. – № 5(244). – С. 17-40. – ISSN 2520-6877. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/314615> – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 30.08.2023).

9. Крылова, Е. Б. Новые тенденции и особенности экономического развития в условиях цифровой трансформации: монография / Е. Б. Крылова, В. Т. Зяблюк, О. И. Меньшикова. – Москва: МосГУ, 2022. – 288 с. – ISBN 978-5-907410-99-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/300884> – Режим доступа: для авториз. пользователей (дата обращения: 31.08.2023).

10. Лошинская Е. Н., Цифровая трансформация бизнеса / Е. Н. Лошинская. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – № 29. – С. 141-149. – DOI 10.5281/zenodo.7858441.

11. Перспективы развития цифровой экономики в Российской Федерации / О. В. Вершинина, Ю. А. Кувшинова, М. С. Иванов, Н. В. Фотиади. – Текст : непосредственный // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2021. – № 2. – С. 20-24.

12. Сулейманов, М. Д. Цифровая экономика: учебник / М. Д. Сулейманов. – Сочи: РосНОУ, 2022. – 356 с. – Текст : непосредственный.

УДК
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

КОЧУРА И.В.,